

КОРНЕЕВЕЦ Валентин Сергеевич

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор географических наук, профессор; e-mail: vkorneevets@kantiana.ru*

МУЖАЕВА Анастасия Олеговна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
магистрант; e-mail: muzhaeva99@mail.ru*

ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Статья посвящена исследованию предпосылок развития и современных тенденций, влияющих на китайский въездной туризм, анализу результативности проводимой государством и бизнес-сообществом деятельности по повышению туристической привлекательности индустрии и выработке мер по решению имеющихся проблем, что является необходимыми условиями для углубления российско-китайских отношений в данной сфере. Кризис в отношениях с США и странами Евросоюза, повышают заинтересованность России в выстраивании долгосрочного стратегического партнёрства с Китаем. Учитывая тот факт, что Правительство Китая проводит активную политику по поддержке и развитию не только внутреннего, но и выездного туризма, необходимо целенаправленно развивать взаимные туристические потоки, которые будут не только приносить экономическую прибыль туристским акторам, но и отражать степень сближения между странами, что на данном этапе является более главным стимулом в государственной политике по поддержке развития туризма. Снятие же ограничительных мер, принятых в период локдауна 2020–2022 гг., позволяет думать о наступлении постепенного возобновления положительной динамики туристических потоков. Анализ особенностей нормативной регламентации визового и безвизового въезда китайских туристов в Россию и российских в Китай имеют важное значение для отображения, в первую очередь, современного состояния и наметившихся тенденций в области китайского въездного туризма в Россию. Целью исследования является обоснование необходимости смягчения регламентации по въездному и выездному туризму безвизовых групп, что будет способствовать мобильности туристического потока, с возможностью расширения географии туризма как в России, так и в Китае. Калининградская область может являться одним из регионов для развития туристских связей.

Ключевые слова: Китай, Российская Федерация, туризм, въездной туризм, внутренний туризм

Для цитирования: Корнеевец В.С., Мужаева А.О. Предпосылки и тенденции развития российско-китайских отношений в сфере туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 8–15. DOI: 10.5281/zenodo.10381918.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

UDC 339.97 (470.26) EDN: VCLYQW
DOI: 10.5281/zenodo.10381918

Valentin S. KORNEEVETS

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; e-mail: vkorneevets@kantiana.ru*

Anastasia O. MUZHAeva

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Master's Student; e-mail: muzhaeva99@mail.ru*

PRECONDITIONS AND DEVELOPMENT TRENDS OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS IN TOURISM

Abstract. *The article is devoted to the study of the prerequisites for the development and current trends affecting Chinese inbound tourism and the analysis of the effectiveness of the state and the business community activity in increasing the tourist attractiveness of the industry and developing the measures to solve existing problems. It is necessary condition for deepening Russian-Chinese relations in this area. Russia's interest in building a long-term strategic partnership with China. Considering the fact that the Chinese Government pursues an active policy to support and develop not only domestic, but also outbound tourism, it is necessary to purposefully develop mutual tourist flows that will not only bring economic profit to tourism actors, but also reflect the degree of rapprochement between countries, which at this stage is the most important incentive in the state policy on to support the development of tourism. The removal of restrictive measures taken during the lockdown period of 2020–2022 allows us to think about the onset of a gradual resumption of positive dynamics of tourist flows. Analysis of the features of the regulatory regulation of visa and visa-free entry of Chinese tourists to Russia and Russian tourists to China are important for displaying, first of all, the current state and emerging trends in the field of Chinese inbound tourism to Russia. The purpose of the study is to substantiate the needs to soften regulations on inbound and outbound tourism of visa-free groups, which will contribute to the mobility of the tourist flow, with the possibility of expanding the geography of tourism in both Russia and China. The Kaliningrad region can be one of the regions for the development of tourism relations.*

Keywords: *China, Russian Federation, tourism, inbound tourism, domestic tourism*

Citation: Korneevets, V. S., & Muzhaeva, A. O. (2023). Preconditions and development trends of Russian-Chinese relations in tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 8–15. doi: 10.5281/zenodo.10381918. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023
Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие российско-китайских отношений активно дискутируется в научной литературе: от исторических процессов становления таких отношений [9], до перспектив к 2030 г. [7]. В 2000-е гг. Китай вышел на первое место по въездному туризму в России, а число китайских туристов, посетивших Россию с 2015 по 2019 гг., увеличилось с 1122 тыс. чел.¹ до 1883 тыс. или на 67,6%, что в среднегодовом исчислении составило почти 18%, а около 75% туристов из КНР за 2019 г. посетили Россию по безвизовому каналу (табл. 1). Китай вышел на первое место по количеству въездных поездок в Россию, опережая находящуюся на втором месте Германию почти в 3 раза. Хотя следует отметить, что въезд в Россию составляет чуть более одного процента от количества выездных поездок китайских туристов. Поэтому китайский рынок является очень перспективным для развития въездного туризма на ближайшую перспективу. Въездной поток из России в Китай коррелирует с трендами по въезду, достигнув показателя в 2,4 млн. чел., в том числе с целью туризма около одного миллиона.

Таблица 1 – Динамика поездок китайских туристов в Россию в 2016–2021 гг.

Table 1 – Number of trips by Chinese tourists to Russia, 2016–2021

Годы	Кол-во туристов, тыс. чел.	Динамика, %
2015	1122	28,4
2016	1288	14,8
2017	1478	14,8
2018	1690	14,3
2019	1883	11,4
2020	81,9	-95,6
2021	18,2	-77,8

По наблюдениям специалистов туристической ассоциации «Мир без границ»², в

период активного роста туристического потока стратегия поведения гостей из КНР сводилась к следующим, убывающим по значимости целям: посещение музеев и памятных мест – отметили 73% туристов, познакомиться с блюдами отечественной кухни – 64%, а также приобрести сувениры и иные местные товары – 56%. На современном этапе развития большую долю в туристическом потоке китайских туристов занимают люди старших возрастов (свыше 50% китайских туристов относятся к возрастной группе 55 лет и старше), которые имеют определённые предпочтения в структуре туристского продукта [4]. Чтобы нарастить темпы прироста въездного турпотока необходимо принимать своевременные меры, направленные на поддержание привлекательности и международной конкурентоспособности отечественной индустрии в среде более молодых поколений китайцев, включая решение вопросов безопасности и криминогенности [1] в организации туров. В ближайшем будущем их расходы вырастут, и они займут место старших поколений, но на новом информационном уровне. Их привлекают культурно-массовые мероприятия, личное общение с новыми людьми, научно-образовательный и рекреационный туризм, который они часто совмещают со своими интересами и хобби.

Вопреки распространённому мнению о наибольшем посещении китайцами приграничных регионов Сибири и Дальнего востока на них пришлось всего 27,1% туристов. Остальной объём туристического потока в 2019 г. пришёлся на внутренние регионы России. В том числе: 55% прибыло в московские аэропорты, 17,6% прибыли воздушным, водным и железнодорожным транспортом в Санкт-Петербург³.

Начало 2020 г. стало шоковым для международных отношений в туристичес-

¹ Федеральное агентство по туризму: официальный сайт. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/chislo-vezdnykh-turistskikh-poezdok-inostrannykh-grazhdan-v-rossiyskuyu-federatsiyu> (Дата обращения: 21.10.2022).

² Ассоциация «Мир без границ»: Официальный сайт. URL: <http://mbg.expocom.pro/rossiysko-kitayskiy-turizm/statistika> (Дата обращения: 21.10.2022).

кой сфере. В период распространения пандемии COVID-19 в Китае вступили в силу одни из самых жёстких ограничений на передвижение, а государственные границы КНР перешли в закрытый режим. В 2020 г. зафиксировано, вызванное ограничениями, резкое снижение китайского турпотока в Россию до 81 924 чел. (–95,6%). В 2021 г. въезд приблизился к показателям советско-китайского группового туризма по обмену и составил 18 225 чел.

Привыкшие к выездным туристическим поездкам граждане Китая в условиях ужесточения межгосударственного транзита компенсировали реализацию своих потребностей за счёт внутреннего туризма, который в дни празднования главных государственных праздников стал стабильно восстанавливаться, а в ряде случаев даже превысил доковидные показатели 2019 г., увеличившись со 112 до 234 млн поездок [2, с. 123; 3, с. 55].

В 2023 г. возобновились работы по новому соглашению в сфере российско-китайского туризма, но туристические обмены начались только со второй половины года, что затрудняет оценку новых тенденций после снятия ковидных ограничений. До последнего времени продолжается согласование ряда административных вопросов, включая полётные программы китайских и российских авиаперевозчиков.

Материалы и методы

Исследование базируется на анализе российских источников по теме исследования, законодательной базы и оценке официальных статистических данных о количестве туристов. Изучена динамика за 2011–2019 гг. количества прибытий китайских туристов в Российскую Федерацию. В ходе исследования использованы сравнительно-

географический, экономико-статистические методы. Учтены данные социологических исследований, выполненных в ходе изучения перспектив спроса в регионе со стороны китайских туристов.

Развитие российско-китайских отношений в сфере туризма: нормативно-правовые аспекты

Значимой вехой становления туристических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой стало официальное заключение 3 ноября 1993 г. соглашения о сотрудничестве в области туризма⁴. Соглашение устанавливало, что въезд китайских туристов осуществлялся в безвизовом порядке на основе заграничных паспортов и заблаговременно согласованных списков групп. География взаимных поездок расширилась до всех пределов договорившихся сторон. К сожалению, положительный эффект заключения Соглашения был нивелирован обвалом межгосударственной торговли 1994 г. и последовавшим затем падением турпотока на 56% (до 330 тыс. туристов).

Ослабление действия негативных факторов экономического способствовало возвращению сторон к идее интенсивного развития туристических отношений, что ознаменовалось подписанием 29 февраля 2000 г. совместного Соглашения о безвизовых групповых поездках⁵. Подписанное соглашение содержало ряд положений, уточняющих порядок осуществления безвизового туристического обмена и снимающих имевшиеся юридические противоречия во внутренних правовых системах. Были определены права туристов, установлена минимальная численность групп, установлен срок безвизового пребывания не более пятнадцати календарных дней, согласо-

³ ИАЦ «STI». URL: <https://www.sibtourport.ru> (Дата обращения: 18.02.2023).

⁴ Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области туризма от 03.11.1993 // Справочно-правовая система «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/2561916/> (Дата обращения: 03.02.2023).

⁵ Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29.02.2000 // Справочно-правовая система «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/2562816/> (Дата обращения: 03.02.2023).

ны полномочия взаимодействующих контролирующих органов в сфере туризма с обеих сторон [7, 8].

В соответствии с требованиями, установленными данным Соглашением, туристические группы должны строго соответствовать следующим условиям:

- 1) безвизовые поездки в рамках Соглашения совершаются исключительно в составе групп;
- 2) группа направляется только организацией, имеющей право на направление туристических групп;
- 3) в состав группы обязательно входит представитель от направляющей туристической организации, внесённой в список, предусмотренный ст. 4 Соглашения;
- 4) общая численность группы может быть в пределах от 5 до 50 чел.;
- 5) группа может состоять исключительно из граждан одного государства;
- 6) в группу туристов, следующих в безвизовом режиме, не могут входить лица, следующие в поездку на основании визы;
- 7) въезд в страну пребывания и обратный выезд осуществляется только через пограничные пункты пассажирского сообщения;
- 8) пункты пропуска должны быть открытые для двустороннего и международного сообщения;
- 9) пересечение государственной границы членами туристической группы осуществляется в установленном порядке только в составе группы;
- 10) поездки по территории принимающего государства должны осуществляться по действительным проездным документам;
- 11) срок безвизового пребывания не может быть более пятнадцати дней в календарном исчислении.

Данные требования являются обязательными по отношению к обеим договорившимся сторонам. Обязательной для исполнения является вся совокупность требований. Несоответствие или нарушение одного из требований исключает возможность на право осуществления групповой безвизовой поездки. Учитывается и ряд установленных требований со стороны КНР: придерживаться дружественного политико-экономического курса, обладать туристической привлекательностью, не иметь дискриминирующих законов в отношении китайских туристов, иметь режимы свободного въезда и гарантии безопасности для туристов, а также выступать в качестве туристического донора для китайской экономики [6, с. 183].

Эффект от принятых и закреплённых Соглашением решений проявился в положительной динамике китайского туристического потока. По данным ассоциации «Мир без границ» с 2000 по 2003 г. общее число китайских граждан, посетивших Россию, возросло с 494 до 680 тыс. чел., что составило рост на 37,6%⁶; из них, согласно сведений Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в 2003 г. доля туристов составила 203 тыс. чел. или 29,8%⁷. Рост объёма китайского въездного туризма сопровождался так же расширением его географии. Исходя из предпочтений целевой аудитории, начинают формироваться наиболее привлекательные для неё маршруты и места посещения, накапливается первичный опыт обслуживания клиентуры.

В развитие отношений в сфере туризма 17 ноября 2006 г. в Шанхае сторонами был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение от 29 февраля 2000 г.⁸ Росту китайского туризма способ-

⁶Ассоциация «Мир без границ»: официальный сайт. URL: <http://mbg.exposcom.pro/rossiysko-kitayskiy-turizm/statistika> (Дата обращения: 21.10.2021).

⁷Туризм и туристские ресурсы в России. 2004: Стат. сб. М.: Росстат., 2004. 267 с.

⁸Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29.02.2000 (подписан в г. Шанхае 17.11.2006) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126294/ (Дата обращения: 03.02.2023).

ствовали и преобразования социальной политики китайского руководства в отношении своих граждан [1, с. 41-42]: внедрение с 2008 г. в социальной системе оплачиваемых отпусков. Возросшая популярность туристических поездок вызвала сильную нагрузку на инфраструктуру, что потребовало проведения серьёзных преобразований для поддержки развития внутреннего туризма [10]. В это же время, положительно оценивая полученный опыт туризма как прибыльной части экономики, руководство КНР пришло к выводу, что активная государственная поддержка развития данной отрасли способствует созданию новых рабочих мест внутри страны. Возросший же поток выездного туризма наглядно демонстрирует экономические успехи нового курса социалистического строя за пределами Китая. Период реализации двенадцатого пятилетнего плана развития Китая на 2011–2015 гг. был объявлен началом эпохи массового китайского туризма, как ведущего элемента национальной экономики.

В целях дальнейшего поддержания туристической привлекательности своих стран, после вступления в силу «шанхайских» изменений в Соглашение, реализован комплекс мероприятий, который существенно повысил имидж обеих стран для привлечения туристов, и как следствие привёл к увеличению динамики роста китайского турпотока в Россию. Прделанная работа, обеспечила достижение общего количества частных туристов и групп из Китая в Россию в 1256 тыс. чел. за 2018 г.⁹, что на 436,7% выше показателей 2011 г. (234 тыс. чел.). На современном этапе заинтересованные стороны продолжают осуществлять взаимодействие в нескольких форматах: Комитет китайско-российского гуманитарного сотрудничества; Конференция

министров туризма и Рабочая координационная группа по туризму [5, с. 74].

Дискуссия

Калининградская область потенциально может стать привлекательным регионом для китайских туристов, учитывая туристско-рекреационный потенциал и активное развитие деловых связей в машиностроении и транспорте. Реальные посещения гостями из КНР территории Калининградской области в целях туризма и деловой деятельности в 2019 г. можно оценить по их регистрации в коллективных средствах размещения на территории региона: всего было размещено 3594 китайских граждан¹⁰, что составило 3,7% от общего количества размещённых иностранных граждан. При этом всех их можно отнести к индивидуальным посетителям, так турфирмы региона не приняли ни одного китайского туриста¹¹. На Северо-Западе России и по России в целом китайские туристы занимают первое место среди иностранных туристов по размещению в гостиничных предприятиях [11, с. 430].

Однако, указанные показатели явно недостаточны, чтобы оказывать существенное влияние на развитие туристских отношений с Китаем. Причинами являются значительная удалённость Калининградской области от КНР, отсутствие прямого сообщения, а также недостаточная известность потенциально привлекательных туробъектов в целевой среде. Хотя следует отметить, что размещённый в 2018 г. на Китайском веб-сайте российского туризма, «Путеводитель по Калининграду» по состоянию на 21.10.2021 г. был скачан 612832 раза¹². Таким образом, определённый интерес к Калининградской области у китайских туристов присутствует, но его привлекательность недостаточно раскрыта, что,

⁹ Ассоциация «Мир без границ». URL: <http://mbg.exposcom.pro/rossiysko-kitayskiy-turizm/statistika> (Дата обращения: 21.10.2021).

¹⁰ О деятельности коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы и аналогичные средства размещения) в 2019 году // Стат. бюлл. Калининград: Калининградстат, 2020. 55 с.

¹¹ О деятельности туристских фирм Калининградской области в 2019 году // Стат. бюлл. Калининград: Калининградстат, 2020. 16 с.

собственно, не позволило воспользоваться плодами бурного роста китайского турпотока в доковидный период. На первоначальном этапе целевой аудиторией следует считать индивидуальных туристов, самостоятельно прибывающих в визовом режиме. Безвизовых групп, можно было бы ожидать в результате дополнения имеющихся маршрутов по России поездкой в Калининград, после увеличения срока их возможного пребывания на территории страны.

Основными направлениями туризма, перспективными для китайских туристов могут стать рекреационный туризм и культурно-познавательный, в том числе с акцентом на янтарь и рекреационные возможности янтаря. Учитывая повышенную популярность у китайских туристов «Красного маршрута», важным фактором их привлечения в Калининградскую область может стать разработка региональной программы соответствующего содержания.

Выводы

Подводя итоги исследования вопросов исторического формирования российско-китайских отношений в сфере туризма и современных тенденций, влияющих на китайский въездной туризм, можно

отметить следующее:

- 1) актуальными направлениями для китайского туризма продолжают оставаться, официально поддерживаемые правительством КНР, «Красный маршрут», семейный и рекреационный туризм;
- 2) поведенческая модель «молодых» туристов в будущем существенно изменит структуру форм въезда в части увеличения доли визовых поездок;
- 3) увеличение сроков пребывания и снижение численности состава безвизовых групп будет способствовать мобильности туристического потока, с возможностью включения новых регионов для посещения;
- 4) решение проблем и недостатков, связанных с комфортностью пребывания и сокращение нелегального сегмента туристической индустрии, будут способствовать динамике роста китайского турпотока.

Снижение регламентации по въездному туризму и расширение делового сотрудничества будут способствовать активизации туристских обменов и включению ряда российских регионов по разработке туристских продуктов для китайского рынка.

Список источников

1. Александрова М.В., Заклязьминская Е.О. Китайский туризм и его российский вектор: реалии и узкие места // В сб.: Доклады ИДВ РАН 2018–2019 / РАН, Ин-т Дальнего Востока; ред.-сост.: Е.А. Лапшина. М.: ИДВ РАН, 2020. С. 7-56.
2. Заклязьминская Е.О. Туристическая отрасль в стратегии развития Китая: Монография. М.: ИМЭМО РАН, 2021. 234 с. DOI: 10/20542/978-5-9535-0597-0.
3. Заклязьминская Е.О. Кризис в туристической отрасли Китая: новые механизмы контроля и трансформация подходов к «нулевой терпимости» к коронавирусу // Проблемы Дальнего Востока. 2021. №6. С. 47-62. DOI: 10/31857/S013128120017346-1.
4. Ефремова М.В., Чкалова О.В., Жуй Би. Анализ развития международного туризма между Россией и Китаем // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т.16. Вып.6. С. 1127-1139. DOI: 10.24891/ea.16.6.1127.
5. Лю С. О развитии туристической дипломатии Китая с соседними странами в XXI веке // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: Сб. науч. ст. Минск, 2021. Вып.9. С. 70–85. doi: 10.33581/2311-9470-2021-9-70-85.
6. Нечаева А.В. Предпосылки и условия формирования выездного туризма в Китае // Туризм и региональное развитие. 2004. Вып. III. С. 181-187.

¹² Путеводитель по Калининграду. URL: https://www.russia-online.cn/CityGuide/cstray_21.shtml (Дата обращения: 21.10.2021).

7. Сазыкин А.М., Широкова А.В. Тенденции развития китайского выездного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №4. С. 18-31. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-4-18-31.
8. Сунь Яо. О путях повышения уровня китайско-российского сотрудничества // Проблемы Дальнего Востока. 2013. №6. С. 88-92.
9. Сытенко Г.Н. Формирование и реализация приоритетных направлений российско-китайского сотрудничества в 1991-2011 годы. Автореф. дис. ... канд. истор. наук. М., 2013. 26 с.
10. Чжан Би Юй. Государственная политика развития внутреннего туризма в Китае // Вестник ун-та. 2014. №21. С. 64-66.
11. Kropinova E.G., Korneevets V.S., Fedorov G.M. Geography of Tourism in the Baltic Region in Changing Geopolitical Conditions // Regional Research of Russia. 2023. Vol.13. Iss.3. Pp. 428–439. doi: 10.1134/S2079970523700880.

References

1. Aleksandrova, M. V., & Zaklyazminskaya, E. O. (2020). Kitajskij turizm i ego rossijskij vektor: realii i uzkie mesta [Chinese tourism and its Russian vector: Realities and bottlenecks]: *Doklady IDV RAN 2018–2019 [Reports of Institute of the Far East RAS, 2018–2019]*. Moscow: IFE RAS, 7-56. (In Russ.).
2. Zaklyazminskaya, E. O. (2021). *Turisticheskaya otrasl' v strategii razvitiya Kitaya [Tourism industry in the development strategy of China]: A monograph*. Moscow: IMEMO RAS. doi: 10/20542/978-5-9535-0597-0. (In Russ.).
3. Zaklyazminskaya, E. O. (2021). Krizis v turisticheskoy otrasli Kitaya: novye mekhanizmy kontrolya i transformaciya podkhodov k «nulevoj terpimosti» k koronavirusu [The crisis in the tourism industry of China: new control mechanisms and transformation of approaches to "zero tolerance" to coronavirus]. *Problemy Dalnego Vostoka [Problems of the Far East]*, 6, 47-62. doi: 10/31857/S013128120017346-1. (In Russ.).
4. Efremova, M. V., Chkalova, O. V., & Zhui, Bi. (2017). Analiz razvitiya mezhdunarodnogo turizma mezhdru Rossiej i Kitaem [Analysis of the development of international tourism between Russia and China]. *Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: Theory and practice]*, 16(6), 1127-1139. doi: 10.24891/ea.16.6.1127. (In Russ.).
5. Liu, X. (2021). O razvitii turisticheskoy diplomatii Kitaya s sosednimi stranami v XXI veke [On the development of China's tourism diplomacy with neighboring countries in the XXI century]. *Aktualnye problemy mezhdunarodnykh otnoshenij i globalnogo razvitiya [Actual problems of international relations and global development]: Collection of scientific articles*, 9, 70–85. doi: 10.33581/2311-9470-2021-9-70-85. (In Russ.).
6. Nechaeva, A. V. (2004). Predposylki i usloviya formirovaniya vyezdnoho turizma v Kitae [Prerequisites and conditions for the formation of outbound tourism in China]. *Turizm i regionalnoe razvitie [Tourism and regional development]*, 3, 181-187. (In Russ.).
7. Sazykin, A. M., & Shirokova, A. V. (2021). Tendencii razvitiya kitajskogo vyezdnoho turizma [Trends in the development of Chinese outbound tourism]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 15(4), 18-31. doi: 10.24412/1995-042X-2021-4-18-31. (In Russ.).
8. Sun, Y. (2013). O putyakh povysheniya urovnya kitajsko-rossijskogo sotrudnichestva [On ways to increase the level of Sino-Russian cooperation]. *Problemy Dalnego Vostoka [Problems of the Far East]*, 6, 88-92. (In Russ.).
9. Sytenko, G. N. (2013). *Formirovanie i realizaciya prioritetykh napravlenij rossijsko-kitajskogo sotrudnichestva v 1991-2011 gody [Formation and implementation of priority areas of Russian-Chinese cooperation in 1991-2011]: Candidate of History dissertation: Author's abstract*. Moscow. (In Russ.).
10. Zhang, Bi Yu. (2014). Gosudarstvennaya politika razvitiya vnutrennego turizma v Kitae [State policy of domestic tourism development in China]. *Vestnik universiteta [Bulletin of the University]*, 21, 64-66. (In Russ.).
11. Kropinova, E. G., Korneevets, V. S., & Fedorov, G. M. (2023). Geography of Tourism in the Baltic Region in Changing Geopolitical Conditions. *Regional Research of Russia*, 13(6), 428–439. doi: 10.1134/S2079970523700880.